

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.15461972

Научная статья

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR OVERCOMING DISORDERS OF COHERENT SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS

МАЛИНИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
учитель-логопед,
МБУ ГКЦСОН г. Новосибирск.

MALININA YULIA NIKOLAEVNA,
teacher speech therapist,
MBI CICSSP of Novosibirsk.

В данной статье приводится обоснование значимости реализации педагогических условий в логопедической работе для преодоления нарушений связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Рассмотрены нормативные документы с требованиями к разработке адаптированной образовательной программы и образовательного маршрута. Описана методика для преодоления нарушений связной речи. Обоснована необходимость и целесообразность применения педагогических условий в процессе развития речевой деятельности с учетом индивидуальных возможностей ребенка.

This article provides a justification for the importance of implementing pedagogical conditions in speech therapy to overcome speech disorders in preschool children with severe speech disorders. Regulatory documents with requirements for the development of an adapted educational program and educational route are considered. A technique for overcoming disorders of coherent speech is described. The necessity and expediency of applying pedagogical conditions in the process of developing speech activity, taking into account the individual capabilities of the child, is substantiated.

Ключевые слова: педагогические условия, речь, логопедическая работа, нарушение связной речи, дети дошкольного возраста.

Key words: pedagogical conditions, speech, speech therapy work, impaired coherent speech, preschool children.

Речь – психический процесс формирования, передачи и понимания сообщений (информации) посредством языка, обуславливает уровень речевого и умственного развития. Является основой полноценного формирования личности, средством коммуникативной деятельности человека и процессом материализации мысли. Важным этапом в формировании речевого развития является формирование связной речи. Именно в связной речи проявляется умение воспринимать и выражать свои мысли. Строить смысловое, последовательное, развернутое высказывание, которое обеспечивает общение, взаимопонимание и коммуника-

цию. По тому, как ребенок строит высказывание, можно говорить об его уровне речевого развития. В настоящее время, несмотря на все усилия и развитие в области логопедии, происходит увеличение количества детей с общим недоразвитием речи. Продолжается поиск методов и приемов в работе с детьми дошкольного возраста для преодоления нарушений связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования отражает и показывает вектор направления в развитии и образовании детей дошкольного возраста [12]. И направлен на решение всесторонних задач для развития и образования детей дошкольного возраста с учетом их потребностей. Это укрепление психического, физического, эмоционального здоровья и благополучия. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития. Преемственность целей, задач и содержание образования в рамках образовательных программ. Создание благоприятных условий для развития детей, формирование культуры личности детей – социального, нравственного, эстетического, интеллектуального характера. Формирование самостоятельности, инициативности и физического развития детей с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка [12].

Уделяется большое внимание, всестороннему и комплексному подходу в развитии детей дошкольного возраста и преодолению нарушений связного высказывания. Создаются необходимые педагогические условия.

Цели и задачи направлены на организацию педагогических условий преодоления нарушений связной речи у детей дошкольного возраста с (ТНР). Применяются с учетом выявленных особенностей и уровнем развития связной речи у детей. Проводятся индивидуальные и фронтальные занятия с детьми, которые направлены на [11, с. 222]:

1. Развитие словарного запаса (активного и пассивного) [11, с. 250]. Знание предметов и их частей; профессий и атрибутов к ним; животных, птиц и их детенышей; знание существительных, объединяющие видовые и родовые понятия; действия, голосовые реакции животных; чувства, эмоции; признаки предметов; действия близкие семантически; антонимы, синонимы, образование новых и сложных слов, понимание переносного значения слов и пр.

2. Над правильным построением грамматических форм и конструкций [11, с. 227]: пониманием употребления в речи предлогов; существительных родительного падежа (множественного числа); образование сравнительной степени прилагательных; образование причастий и пр.

3. Синтаксис – это умение выстраивать логические, связные предложения и текст, с учетом разнообразия сложных предложений, связующих слов и выражений в нем.

4. Формирование связной речи и уровень ее развития [11, с. 237]: умением ребенка, логически и верно строить связные высказывания, рассказы, пересказ, поддерживать диалог с собеседником с учетом структуры высказывания.

На основе комплексного всестороннего обследования ребенка строится коррекционно-развивающая работа, следуя Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При обследовании необходимо учитывать следующие принципы и подходы:

1) комплексное обследование детей с ТНР: анамнез, изучение медицинских документов, логопедическое обследование;

2) учет возрастных особенностей ребенка, для подбора методов приемов и формы работы в соответствии с разными возрастными возможностями;

3) динамическое изучение предполагает выявление потенциальных возможностей «зоны его ближайшего развития»;

4) системный анализ результатов исследования ребенка включает: характер речевого нарушения у детей разного возраста и этиопатогенетических групп, физиологическое обосно-

вание особенностей речи, разработка методов коррекционно-развивающей работы для преодоления нарушений речевого развития у детей дошкольного возраста.

Для реализации коррекционно-логопедической работы, необходима разработка адаптированной образовательной программы с учетом индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется образовательными потребностями ребенка, индивидуальными способностями и возможностями обучающегося.

Включает в себя несколько этапов:

- описание первичной информации, обозначение проблемы, определение путей и способов ее решения;
- изучение данных о развитии, условиях и воспитании ребенка;
- анализ социального окружения, специфика и возрастные особенности в развитии ребенка;
- выявление трудностей и проблем, с которым сталкивается ребенок;
- обоснование разработки и реализация (ИОМ) для ребенка с тяжелыми нарушениями речи.

Необходима постановка целей и задач для реализации, которые ставятся перед всеми специалистами в процессе образовательной работы с ребенком, имеющим тяжелые нарушения речи. А также обязательное взаимодействие родителей или законных представителей ребенка с тяжелыми нарушениями речи. На основе полученных данных разрабатывается комплексный план коррекционных образовательных мероприятий для ребенка с тяжелыми нарушениями речи.

Индивидуальный образовательный маршрут направлен на максимально эффективный процесс развития и обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. В его состав входит раздел о дошкольной образовательной организации, вся информация об участниках педагогического процесса и отображена вся работа педагогического состава дошкольного учреждения.

Для преодоления нарушений связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, применяются различные методы и приемы коррекционной работы, большинство их них в игровой форме: сюжетно-ролевые игры, упражнения на развитие слухового восприятия и артикуляции, работа над текстом и сюжетом и другие игры.

Создается предметно-пространственная образовательная среда, которая стимулирует разнообразие форм речевой активности и направлена на создание предпосылок к развитию связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Используется материально-организационный компонент: карточки и наглядные пособия, играющие важную роль в расширении словарного запаса, новых слов, понятий и общения.

Таким образом созданная предметно-пространственная образовательная среда способствует развитию и стимулированию связной речи. Работа всегда проводится от простого к сложному.

Индивидуальные и фронтальные занятия помогают закрыть необходимые образовательные потребности для ребенка, а также способствуют коммуникации и взаимодействию друг с другом на фронтальных занятиях.

Очень важна интеграция с различными образовательными областями, такими как логические игры, математические игры. Они помогают развивать связную речь, помогают лучше коммуницировать с окружающими.

Существует ряд методик, методических разработок, научных трудов известных педагогов и ученых, а также статей по развитию речи дошкольников.

Таких авторов: (А.М. Бородич, Л.Н. Ефименкова, В. П. Глухов, В.И.Селиверстов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Е.И. Тихеева, А.В. Ястребова, В.В. Воробьева, Т.А. Ткаченко, Е. М.

Мастюкова, Т. В. Туманова и др.).

Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов современной лингвистической, психолингвистической и специальной методической литературы. Применительно к различным видам развернутых высказываний связную речь определяют как совокупность тематически объединенных фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и структурное целое [1, с. 1].

Нами была выбрана и взята методика по формированию связной речи Т.Б. Филичевой. Она направлена на поэтапное формирование у детей дошкольного возраста навыков связной речи и включает в себя следующие этапы и задачи, предусматривающие её развитие:

- 1) понимание и развитие речи окружающих (связывать название предметов и действий с указанными словосочетаниями, ситуационная речь);
- 2) понимание и работа над лексико-грамматическими структурами (упражнения на словоизменения, употребление предлогов, словообразование, составление различных предложений с постепенным усложнением, отработка падежных окончаний, согласование единственного и множественного числа, образование сравнительной степени прилагательных);
- 3) фонетический строй языка и слоговой структуры слов (развитие и умение дифференцировать на слух оппозиционные звуки, закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков, закрепление навыков звукового анализа и синтеза, обучение грамоте);
- 4) фонематический слух (учат различать неречевые звуки и их направление; затем существительные, название которых отличается одним звуком; далее существительное и различие по звучанию с несколькими звуками);
- 5) формирование двусоставного предложения и предложения из нескольких слов (подобранный картинный и методический материал, игра);
- 6) связная речь (очень важна работа над пассивным и активным словарем, ответы на вопросы по содержанию на картинном материале, повторение пересказа за логопедом, составление рассказов по сюжетной картинке, рассказ по серии картин, рассказ-описание, пересказ).

Для эффективной работы с детьми дошкольного возраста (ТНР) необходим индивидуальный подход к каждому ребенку:

- упражнения и методики в соответствии с уровнем развития ребенка и его возрастом;
- задания от простого к сложному;
- проведение работы над формированием устойчивых навыков связного высказывания с учетом индивидуальных возможностей ребенка;
- совместная работа педагогов, детей и родителей для продуктивных занятий дома и в дошкольных учреждениях.

В заключение следует подчеркнуть о необходимости педагогических условий в логопедической работе. Они необходимы для преодоления нарушений связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Эти условия направлены на плодотворную коррекционно-логопедическую работу, создание благоприятной образовательной среды с учетом возраста и индивидуальных потребностей ребенка. Они способствуют речевому развитию, обеспечивают всестороннее развитие ребенка, которое помогает ребенку лучше коммуницировать с окружающими, повышают самооценку и придают уверенности в своих силах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым

недоразвитием. М.: АРКТИ, 2002. 144 с.

2. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим речевым недоразвитием. М.: В. Секачев, 2017. 232 с.

3. Глухов В.П. Специальная педагогика и специальная психология. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 264 с.

4. Глухов В.П. Изучение особенностей формирования навыков связных высказываний у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Педагогика и психология образования. 2018. № 1. С. 89-97.

5. Ковригина Л.В., Крупина А.А. Исследование состояния фразовой речи у дошкольников с общим недоразвитием речи // Концепт. 2018. № 7. С. 31-37.

6. Коротаяева Л.И., Далакян Н.Л. Проблемы и особенности развития связной речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми нарушениями. М.: Успехи гуманитарных наук. 2019. № 6. С. 96-100.

7. Методы и приемы работы по формированию связной речи у детей с ТНР разных возрастов (с 4 до 7 лет) / Н.А. Картазаева [и др.]. М.: Преемственность в образовании. 2018. № 17. С. 308-322.

8. Леушина А.М. Развитие связной речи дошкольников // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. М. 1941. С. 15-32.

9. Рубинштейн С.Л. Развитие связной речи // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. М.: Изд. центр «Академия», 1999. 560 с.

10. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи детей дошкольного возраста. М.: ВЛАДОС, 2020. 300 с.

11. Логопедия. Методическое наследие / под ред. Волкова Л.С., Туманова Т.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.: В 5кн. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. Кн. 5. 474 с.

12. ФГОС дошкольное образование. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения: 08.05.2025).

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© *Малинина Ю.Н., 2025.*